

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ БАНК ТИЗИМИДА ИННОВАЦИОН ХИЗМАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Самадов Севинчбек Дусбобо ўғли
ТДИУ, талаба, тел: +998916331707

Аннотация: Мазкур мақолада Янги Ўзбекистон банк тизимида инновацион хизматларни жорий этиш ва ривожлантириш масалалари таҳлил қилинади. Инновацион фаолиятни амалга оширишда тижорат банклари дуч келаётган техник, молиявий, операцион, хавфсизлик, обрў ва бошқа турдаги рисклар кенг ёритилади. Шунингдек, мазкур хизматларни самарали ташкил этиш учун зарур бўлган мутахассислар иштироки, хизматларни синовдан ўтказиш, мижозларнинг тайёрлиги ва ҳуқуқий-норматив асосларга мослик каби муҳим жиҳатлар таъкидланган

Таянч сўзлар: инновацион хизматлар, банк тизими, рақамлаштириш, техник рисклар, молиявий хавфлар, киберхавфсизлик, мижозлар хулқ-атвори, рақобатбардошлик, ахборот технологиялари, иқтисодий ривожланиш

Кудратли, барқарор иқтисодиётга эга Янги Ўзбекистонни барпо этиш, ҳар бир фуқарога ўз салоҳиятини ривожлантириш учун барча имкониятларни яратиш, билимли ва креатив авлодни тарбиялаш миллий иқтисодиётнинг барча тармоқлари ва соҳаларида инновацион фаолиятни ривожлантиришни талаб этади. Табиий ресурслар экспорти, хорижий сармоялар, мавсумий ишлаб чиқаришга эмас, балки интеллектуал салоҳият, билим ва инновацияларга таянган иқтисодиёт ҳар қандай глобал ўзгаришлар, таҳдид ва ноаниқликларга бардош бера олади.

Шунинг учун ҳам 2023 йил 11 сентябрда Ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган «Ўзбекистон–2030» стратегиясида барқарор иқтисодий ўсиш орқали аҳоли фаровонлигини таъминлашда устувор мақсадлардан бири сифатида “Банк тизимида ислохотларни жадаллаштириш, банк хизматлари бозори ҳажмини ошириш ва соҳада рақобатни ривожлантириш” мақсади белгилаб қўйилган [1].

Ўзбекистонда банк тизими жадал суръатлар билан ривожланаётган соҳа ҳисобланиб, тижорат банкларидаги ижобий ўзгаришлар ҳар бир фуқаронинг кундалик ҳаётида сезилмоқда. Илгари банк мижозлари ойлик маошларини пластик картага юклаш, нақд пулга айлантириш, коммунал хизматларга тўловларни амалга ошириш, микроқарз олиш, хорижий валютани сотиб олиш ва бошқа банк операциялари учун тижорат банкларига ташриф буюриб, узоқ навбатларда вақт юқотган бўлсалар, ҳозирги кунда замонавий тўлов тизимлари, банк иловалари, электрон ҳамёнлар орқали мазкур операцияларни бир неча сонияда исталган жойдан онлайн амалга оширишлари мумкин. Тижорат банклари жорий этаётган инновацион хизматлар фуқароларнинг ҳаётини енгиллаштириб, вақтларини тежаб, рақамлаштириш жараёнига мос равишда аҳолининг молиявий саводхонлигини оширишга хизмат қилмоқда. Ушбу ютуқларга қарамай кўпчилик тижорат банкларида ханузгача навбатларни кузатишимиз мумкин, шунинг учун ҳам банклараро рақобат курашида устунликка эга бўлиш, кўпроқ мижозларни жалб этиш, молиявий натижаларни яхшилаш мақсадида тижорат банкларида инновацион хизматларни ишлаб чиқиш, жорий этиш ва ривожлантириш – давр талаби бўлиб қолмоқда.

Иқтисодиётда инновацион фаолият юқори риск даражаси билан тавсифланади ва унга кетган харажат доим ҳам копланавермайди. Кўпинча тижорат банклари инновацион хизматларни соф фойда ҳисобига, айрим ҳолларда қарз маблағлари, венчурли молиялаштириш ёки бошқа манбалардан фойдаланган ҳолда жорий этадилар. Ушбу хизматларнинг самарадорлиги, қопланиш муддати, мижозлар томонидан қабул қилиниши энг кучли экспертлар томонидан ҳам хизматлар янги, ноанъанавий бўлгани учун аниқ прогнози келтирилмайди. Умумий қилиб айтганда, тижорат банкларининг инновацион хизматларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш фаолиятига бир қанча рисклар таъсир этиши мумкин (1-расмга қаранг). Инновацион хизматларни яратишда нафақат банк ходимлари ва раҳбарлари, балки бошқа соҳалар мутахассисларини, шу жумладан ахборот- коммуникация, киберхавфсизлик, социология, маркетинг, PR-менежмент соҳалари мутахассисларини жалб этиш талаб этилади.

1-расм. Тижорат банкларида инновацион хизматларни жорий этишда риск турлари

1-расмдан кўриниб турганидай, банкда инновацион хизматлар жорий этилишига бир қанча рисклар таъсир этади. Масалан, техник рисклар – банкдаги инновацион хизматлар асосан ахборот тизимлари, янгитехнологиялар, Интернет тармоғи билан боғлиқлиги туфайли, уларнинг фаолиятидаги носозликлар, узилишлар, нуқсон ва камчиликлар жиддий молиявий муаммоларга олиб келиши мумкин. Ушбу нуқсонлар туфайли банкнинг муҳим ахборот ёки молиявий ресурслари бошқа учинчи шахслар томонидан ўзлаштирилиши хавфи мавжуд. Молиявий рисклар деганда инновацияларга йўналтирилган маблағлар ўзини оқламаслиги, кутилаётган даромад бермаслиги ёки уларни такомиллаштириш ишларига қайта-қайта харажат талаб этилиши эҳтимоли тушунилади.

Тижорат банкларида инновацион хизматлар синовдан муваффақиятли ўтганидан кейин, уларни жорий этиш ва доимий равишда амалга ошириш лозим, ушбу жараёнда операцион рисклар таъсир этиши мумкин, яъни ходимларнинг билим-кўникмалари ёки банк инфратузилмаси мазкур хизматларни кўрсатишга тайёр бўлмаслиги мумкин. Бу ҳолатлар эса банк обрўсига жиддий путур етказди. Инновацияларни жорий этишда муваффақиятсизликка учраган банклар мижозлар, жамият ёки ҳамкорлар томонидан салбий обрў қозониб, маълумотлар хавфсизлиги, ҳисоб рақамлар ҳимояси борасида мижозларда шубҳа ва хавотирлар уйғотиши мумкин.

Ундан ташқари, айрим ҳолларда банк ҳисоб рақамлари киберҳужум, фирибгарлик объекти сифатида қаралади ва кўшимча ҳимоя чораларини жорий этишни талаб этади. Шунингдек ҳозирги кунда жаҳонда илмий-техник тараққиёт суръатлари шу даражада тезлашиб кетдики, мижозларнинг инновацион хизматлардан фойдаланиш кўникмалари, билимлари, қобилиятлари айрим инновацияларга тўғри келмаслиги мумкин, янги хизматлар мижозларда қийинчиликлар туғдириши ва мисол учун катта ёшлик мижозлар томонидан қабул қилинмаслиги мумкин. Бу эса инновацион хизматларни яратишга кетган харажатларнинг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Рақобат бозорида фақат ўз фаолиятини банк бизнесининг янги талабларига ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларига мувофиқ ўзгартирган банклар барқарор ишлайди. Кўрилган чора-тадбирлар ва яқин келажакда амалга оширилиши режалаштирилган вазифалар ҳам янада ривожланишга, мунтазам назоратнинг ўрнатилишига ва банк тизимидаги камчиликларнинг бартараф этилишига хизмат қилади.[2]

Ушбу рисклар таъсирини минималлаштириш учун тижорат банклари янги хизматларни чуқур таҳлил қилиб, қайта-қайта синовдан ўтказишлари зарур, бунда маълумотларнинг хавфсизлиги ва ҳимоясини таъминлаш чора-тадбирлари назарда тутилиб, қонунчиликка, Марказий банк меъёрларига мос келиши, шунингдек ходимлар ва мижозлар ушбу хизматлардан фойдаланишга қанчалик техник, маънавий, моддий, интеллектуал томондан тайёрлиги ҳам ҳисобга олиниши лозим.

Банк инновациялари умуман олганда бизнес-жараён бўлиб, уларнинг ривожланиши замонавий шароитда учта асосий йўналиш бўйича амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир, хусусан:

инновацион банк маҳсулотларини яратиш ва жорий этиш ҳамда мавжуд банк хизматларини такомиллаштириш; банк маҳсулотларини мижозларга илгари суришнинг янги замонавий технологияларини шакллантириш; банк фаолиятини ташкилий ва ахборот технологиялари билан таъминлашни такомиллаштириш.[3]

Инновацион фаолият жиддий хавфлар таъсирида бўлса-да, инновацияларни муваффақиятли ишлаб чиқиш ва жорий этиш сарфланган харажатларга нисбатан бир неча баробар катта даромад келтириши мумкин, шунингдек кучли рақобат билан тавсифланадиган банк тизимида мижозлар нигоҳида ушбу банкнинг рақобат устунлиги сифатида баҳоланиши мумкин. Жаҳоннинг JPMorgan Chase&Co, DBS Bank, ING Group, Barclays каби йирик банклар ва молия муассасалари ўзининг инновацион ёндашувлари, инновацион хизматлари, янги технологиялари, мобил иловалари, стартап лойиҳалари, индивидуал молиявий воситаларини ишлаб чиқиш орқали жаҳон етакчиларига айланган ва дунё бўйлаб минглаб филиаллар очишга муваффақ бўлганлар.

Банкларда инновацион хизматларни кўсатиш натижасида узоқ муддатли истиқболда банк фаолияти барқарорлигини таъминлаш, мижозлар базасини кенгайтириш, унинг филиаллар тармоғи ва ташкилий тузилмасини оптималлаштириш, молия бозори улушини ошириш, банк операцияларини амалга ошириш учун харажатларини камайтиришга имкон беради.

Банк-молия соҳасида инновацион фаолиятни ривожлантириш Ўзбекистонда рақамлаштириш жараёнларига ижобий таъсир кўрсатиб, миллий иқтисодиётни инновацион ривожланиш йўлига ўтишга замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ 158-сон “«Ўзбекистон–2030» Стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/docs/6600413>.
2. Маҳмудов У. Банк тизимида рақамли молиявий хизматлар: тараққиёт ва олдинда турган вазифалар ечими//Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси, 2021 йил № 3, 32-36 б.
3. Ходжимамедов А.А. Банк тизимини инновацион ривожлантириш йўналишлари// “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, 2022 йил № 4, 1-9 б.

Самадов Севинчбек Дусбобо ўғли, ТДИУ талабаси
Samadovsevinchbek58@gmail.com